

Impact des nouvelles technologies

Veuillez remplir le questionnaire ci-dessous.

Merci !

As-tu au moins une télévision à ton domicile?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
---	--

Combien as-tu d'écrans (ordinateurs, tablettes, téléphones portables) à ton domicile ?	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> 1 à 2 <input type="radio"/> 3 à 4 <input type="radio"/> 5 à 6 <input type="radio"/> Plus de 6
--	---

Combien de consoles de jeux utilises-tu à ton domicile ?	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> Plus de 3
--	---

Parmi ces écrans et consoles, combien sont connectés à Internet ?	<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 à 2 <input type="radio"/> 3 à 4 <input type="radio"/> 5 à 6 <input type="radio"/> Plus de 6
---	---

As-tu un téléphone portable ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
-------------------------------	--

Es-tu seul(e) à l'utiliser ?	<input type="radio"/> Oui je suis seul(e) à l'utiliser <input type="radio"/> Non je le partage avec d'autres membres de la famille
------------------------------	---

Combien de temps passes-tu devant la télévision par jour, pendant la semaine de cours ?	<input type="radio"/> Je ne la regarde pas <input type="radio"/> Moins d'1 heure <input type="radio"/> Entre 1 et 2 heures <input type="radio"/> Entre 2 et 3 heures <input type="radio"/> Entre 3 et 4 heures <input type="radio"/> Entre 4 et 5 heures <input type="radio"/> Plus de 5 heures (En dehors de l'école)
---	---

Combien de temps passes-tu devant la télévision par jour, pendant le week-end ?	<input type="radio"/> Je ne la regarde pas <input type="radio"/> Moins d'1 heure <input type="radio"/> Entre 1 et 2 heures <input type="radio"/> Entre 2 et 3 heures <input type="radio"/> Entre 3 et 4 heures <input type="radio"/> Entre 4 et 5 heures <input type="radio"/> Plus de 5 heures
---	---

Combien de temps écoutes-tu la radio par jour, pendant la semaine de cours ?	<input type="radio"/> Je ne l'écoute pas <input type="radio"/> Moins d'1 heure <input type="radio"/> Entre 1 et 2 heures <input type="radio"/> Entre 2 et 3 heures <input type="radio"/> Entre 3 et 4 heures <input type="radio"/> Entre 4 et 5 heures <input type="radio"/> Plus de 5 heures (En dehors de l'école)
--	---

Combien de temps écoutes-tu la radio par jour, pendant le week-end ?

- Je ne l'écoute pas
- Moins d'1 heure
- Entre 1 et 2 heures
- Entre 2 et 3 heures
- Entre 3 et 4 heures
- Entre 4 et 5 heures
- Plus de 5 heures

Combien de temps es-tu sur l'ordinateur ou la tablette par jour, pendant la semaine de cours ?

- Je n'utilise pas d'ordinateur ou de tablette
- Moins d'1 heure
- Entre 1 et 2 heures
- Entre 2 et 3 heures
- Entre 3 et 4 heures
- Entre 4 et 5 heures
- Plus de 5 heures
(En dehors de l'école)

Qui décide du temps que tu passes devant l'ordinateur et la tablette pendant la semaine de cours ?

- Personne. Je décide moi-même.
- Mes parents ou d'autres adultes avec qui je vis.

Combien de temps es-tu sur l'ordinateur ou la tablette par jour, pendant le week-end ?

- Je n'utilise pas d'ordinateur ou de tablette
- Moins d'1 heure
- Entre 1 et 2 heures
- Entre 2 et 3 heures
- Entre 3 et 4 heures
- Entre 4 et 5 heures
- Plus de 5 heures

Qui décide du temps que tu passes devant l'ordinateur et la tablette pendant le week-end ?

- Personne. Je décide moi-même.
- Mes parents ou d'autres adultes avec qui je vis.

Combien de temps es-tu sur ton téléphone portable par jour, pendant la semaine de cours ?

- Je n'utilise pas de téléphone portable
- Moins d'1 heure
- Entre 1 et 2 heures
- Entre 2 et 3 heures
- Entre 3 et 4 heures
- Entre 4 et 5 heures
- Plus de 5 heures

Qui décide du temps que tu passes devant ton téléphone portable pendant la semaine de cours ?

- Personne. Je décide moi-même.
- Mes parents ou d'autres adultes avec qui je vis.

Combien de temps es-tu sur ton téléphone portable par jour, pendant le week-end ?

- Je n'utilise pas de téléphone portable
- Moins d'1 heure
- Entre 1 et 2 heures
- Entre 2 et 3 heures
- Entre 3 et 4 heures
- Entre 4 et 5 heures
- Plus de 5 heures

Qui décide du temps que tu passes devant ton téléphone portable pendant le week-end ?

- Personne. Je décide moi-même.
- Mes parents ou d'autres adultes avec qui je vis.

A quel moment de la journée passes-tu le plus de temps devant les écrans le week-end ?

- Matin
- Après-midi
- Soirée
- De manière irrégulière, quand j'en ai envie

Dans quel lieu consultes-tu le plus l'ordinateur ou la tablette?

- Chambre
- Cuisine
- Salon / salle à manger
- Espace extérieur (deck, jardin, terrasse, balcon, ...)
- Autre

Dans quel lieu consultes-tu le plus ton smartphone?

- Chambre
- Cuisine
- Salon / salle à manger
- Espace extérieur (deck, jardin, terrasse, balcon, ...)
- Autre

Combien de temps passes-tu par jour devant les jeux vidéos, pendant la semaine de cours ?

- Je ne joue pas aux jeux vidéos
- Moins d'1 heure
- Entre 1 et 2 heures
- Entre 2 et 3 heures
- Entre 3 et 4 heures
- Entre 4 et 5 heures
- Plus de 5 heures
(En dehors de l'école)

Qui décide du temps que tu passes devant les jeux vidéos pendant la semaine de cours ?

- Personne. Je décide moi-même.
- Mes parents ou d'autres adultes avec qui je vis.

Combien de temps passes-tu par jour devant les jeux vidéos, pendant le week-end ?

- Je ne joue pas aux jeux vidéos
- Moins d'1 heure
- Entre 1 et 2 heures
- Entre 2 et 3 heures
- Entre 3 et 4 heures
- Entre 4 et 5 heures
- Plus de 5 heures

Qui décide du temps que tu passes devant les jeux vidéos pendant le week-end ?

- Personne. Je décide moi-même.
- Mes parents ou d'autres adultes avec qui je vis.

Ta famille t'incite-t-elle à diminuer le temps que tu passes devant les écrans ?

- Oui
- Non

Quel membre de ta famille voudrait que tu diminues le temps que tu passes devant les écrans?

- Père
- Mère
- Autres membres de la famille

A quelle fréquence?

- Rarement
- De temps en temps
- Très souvent

Lorsque tu es sur l'ordinateur et/ou la tablette, quel type d'actions réalises-tu le plus souvent, en dehors du temps de l'école ?

- Recherche d'information personnelle
- Échange par mail ou réseaux sociaux
- Regarder le fil de mes réseaux sociaux
- Écouter de la musique
- Jouer à des jeux
- Devoirs pour l'école
- Regarder des vidéos
- Autre

Lorsque tu es sur ton téléphone portable, quel type d'actions réalises-tu le plus souvent ?

- Recherche d'information personnelle
- Échange par mail ou réseaux sociaux
- Regarder le fil de mes réseaux sociaux
- Écouter de la musique
- Jouer à des jeux
- Devoirs pour l'école
- Regarder des vidéos
- Discuter au téléphone
- Autre

Sur quelles plateformes consultes-tu les vidéos ?

- Youtube
- Tik-tok
- Facebook
- Instagram
- Snapchat
- Sur les sites internet de streaming
- Autre

Suis-tu les contenus de certains youtubeurs, tik-tokeurs, instagrammeurs, ... ?

- Oui j'en suis certains que je visionne régulièrement
- Non je n'en suis aucun
- Oui j'ai quelques favoris que je suis et j'en regarde d'autres de temps en temps

Quels sont leurs noms ?

As-tu eu déjà envie d'acheter des produits de consommation alimentaire en regardant les youtubeurs, tik-tokeurs, instragrammeurs..?

- Oui
- Non

Lesquels?

Les as-tu achetés?

- Oui
- Non